

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*Хазраткулова Лола Нармуминовна,
DSc по экономическим наукам, профессор кафедры
«Цифровая экономика и финансовые технологии»
University of Management and Future Technologies
lola130844@mail.ru*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль государственного бюджета как одного из ключевых инструментов макроэкономической стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономики Узбекистана. Особое внимание уделено вопросам сбалансированности доходов и расходов бюджета, а также влиянию фискальной политики на темпы экономического роста, инвестиционную активность и социальную стабильность. Анализируются современные тенденции в бюджетной политике, меры по сокращению дефицита бюджета и управлению государственным долгом. На основе анализа официальной статистики и нормативных документов сделаны выводы о текущем состоянии бюджетной системы и предложены направления по повышению ее эффективности в условиях глобальных экономических вызовов. Результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки стратегии устойчивого макроэкономического управления в Республике Узбекистан.*

***Ключевые слова:** государственные финансы, макроэкономическая стабильность, фискальная политика, устойчивое развитие, дефицит бюджета.*

I. ВВЕДЕНИЕ

Государственный бюджет является ключевым инструментом реализации фискальной политики и выступает важнейшим механизмом обеспечения макроэкономического равновесия. Его структура, объем и направленность расходов отражают приоритеты экономической политики государства и степень его участия в регулировании социально-экономических процессов. В условиях нарастающей глобальной нестабильности, вызванной внешнеэкономическими шоками, изменением сырьевой конъюнктуры и трансформацией глобальных цепочек добавленной стоимости, задача эффективного управления бюджетом приобретает стратегическое значение.

Для Республики Узбекистан, находящейся в стадии масштабных социально-экономических реформ, государственный бюджет становится основой устойчивого экономического роста, социальной защиты населения и финансирования структурной модернизации. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы требует системного подхода, включающего как оптимизацию налогово-бюджетных механизмов, так и повышение

эффективности бюджетных расходов. Исследование роли бюджета в достижении макроэкономической устойчивости Узбекистана позволяет выявить резервы и приоритетные направления фискальной политики на ближайшую перспективу.

II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Обращаясь к взглядам зарубежных и отечественных ученых, занимающихся изучением роли государственного бюджета в обеспечении макроэкономического баланса, следует выделить работы А.А. Храмченко и его соавторов. В своих научных работах они подчёркивают, что «в условиях рыночной экономики государственный бюджет выполняет стратегическую функцию в механизме финансового регулирования экономического развития. Эффективность бюджетного воздействия определяется не только объёмом финансовых ресурсов, но и степенью научной проработки роли бюджета как инструмента трансформации общественно-экономических отношений, а также соответствием модели бюджетной политики текущей стадии социально-экономического развития страны» [1]. Бюджет, по их мнению, будучи официальным финансовым планом государства и органов местного самоуправления, представляет собой основополагающий инструмент реализации фискальной политики, особенно в условиях глубинных институциональных изменений.

С нашей точки зрения, эффективность бюджетной политики во многом зависит от её адаптивности к внутренним вызовам и от способности интегрировать долгосрочные приоритеты устойчивого развития в процесс финансового планирования. Это особенно важно в контексте переходных экономик, где государственный бюджет должен не просто выполнять перераспределительные функции, но и стимулировать структурные преобразования, инновации и инвестиционную активность.

Т.Ю. Манжула подчёркивает, что «государственный бюджет является не просто финансовым документом, а своеобразным отражением комплекса важнейших экономических, социальных и политических проблем, затрагивающих как всё общество в целом, так и отдельного гражданина. Бюджет фиксирует масштабы государственной деятельности, с одной стороны, демонстрируя финансовый потенциал государства, а с другой - накладывая институциональные ограничения на объёмы и направления этой деятельности» [2].

В условиях функционирования рыночной экономики государственный бюджет выполняет роль ключевого регулятора макроэкономических и социальных процессов. Он становится важнейшим инструментом финансового воздействия государства на распределение и перераспределение валового внутреннего продукта, обеспечивая баланс интересов различных регионов, отраслей экономики и социальных групп. Особенно значима эта функция в условиях экономической нестабильности, когда рыночные механизмы не справляются с задачами выравнивания и компенсации социальных

диспропорций. В таких случаях именно через бюджетные механизмы осуществляется адресное перераспределение ресурсов, определяются объёмы налоговых поступлений и параметры бюджетного финансирования, формируются условия для обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности фискальной политики.

Отечественный эксперт З.Х. Срожиддинова проанализировала ключевые преобразования в системе управления государственными финансами Узбекистана, реализованные с 2007 года. Среди важнейших достижений - «создание Казначейства при Министерстве финансов и переход от банковской к казначейской модели исполнения бюджета, что обеспечило прозрачность движения средств и снижение недоимок. Внедрение Единого казначейского счёта и информационной системы управления государственными финансами повысило оперативность контроля и эффективность распределения государственных ресурсов. Также была реализована новая система бухгалтерского учёта и бюджетной классификации на основе стандартов МВФ, что укрепило финансовую прозрачность и устойчивость налогово-бюджетной политики. Особое значение имеет внедрение среднесрочного планирования и программно-целевого подхода к формированию бюджета. С 2002 года контроль за использованием государственных ресурсов осуществляет независимая Счётная палата, подотчётная Президенту и парламенту, что усилило институциональные гарантии прозрачности и подотчётности бюджетного процесса» [3].

Узбекские исследователи справедливо подчеркивают исключительную роль государственного бюджета как ключевого элемента финансового планирования в стране: «он выступает не только основным финансовым документом, определяющим стратегию распределения ресурсов, но и структурным центром всей финансовой системы, обеспечивающим концентрацию и перераспределение основных доходов, расходов и обязательств государства. Бюджет аккумулирует значительные объёмы налоговых поступлений, формируя крупнейший централизованный денежный фонд, посредством которого реализуется экономическая и социальная политика» [4, 5]. На наш взгляд, особая значимость государственного бюджета обусловлена его способностью не только отражать текущее финансовое состояние государства, но и активно воздействовать на макроэкономическую устойчивость и развитие. В условиях усиливающихся внешнеэкономических вызовов именно эффективное бюджетное регулирование становится основой сбалансированной и гибкой финансовой политики.

В качестве обобщения представленных научных подходов можно отметить, что большинство исследователей сходятся во мнении о ключевой роли государственного бюджета как инструмента финансового регулирования и стратегического управления экономикой. Бюджет не только обеспечивает перераспределение ресурсов, но и выполняет функцию стабилизатора в условиях рыночных колебаний и институциональных трансформаций.

Важно отметить, что для Республики Узбекистан государственный бюджет выступает основным механизмом обеспечения макроэкономического баланса, позволяя сглаживать фискальные и социальные диспропорции, поддерживать приоритетные отрасли и формировать основу устойчивого роста. Эффективность бюджетной политики напрямую влияет на финансовую стабильность, инвестиционный климат и долгосрочное развитие страны.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В свете рассмотренных теоретических подходов можно сделать вывод о признанной научным сообществом ключевой роли государственного бюджета как инструмента макроэкономического регулирования, обеспечивающего устойчивость и направленность социально-экономического развития. Бюджетная система, выступающая интегратором фискальных потоков, одновременно выполняет стабилизирующую, перераспределительную и стратегическую функции в условиях рыночных трансформаций.

В контексте Республики Узбекистан это приобретает особую значимость, учитывая активную фазу институциональных реформ, необходимость сглаживания региональных и отраслевых дисбалансов, а также потребность в поддержании долгосрочного макроэкономического равновесия. В этой связи целесообразен переход к аналитическому исследованию эмпирических данных, отражающих степень вовлечённости государственного бюджета в обеспечение макроэкономического баланса страны.

В прогнозной динамике консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2025-2027 годы прослеживается нарастающее несоответствие между доходной и расходной частями бюджета. Несмотря на позитивный тренд роста доходов, расходные обязательства увеличиваются более стремительно, что приводит к устойчивому расширению дефицита государственного бюджета (рис. 1).

Рис. 1 Показатели Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2025-2027 гг. (прогноз), трлн. сум

Дисбаланс доходов и расходов государственного бюджета Узбекистана отражает напряжённость фискальной политики и указывает на необходимость пересмотра приоритетов бюджетных расходов и повышения эффективности распределения ресурсов. Текущая бюджетная траектория свидетельствует о растущем давлении на фискальную устойчивость и требует реализации сбалансированной бюджетной политики, способной одновременно стимулировать экономический рост и обеспечивать макроэкономическое равновесие.

В течение предстоящих трёх лет в Узбекистане планируется устойчивая положительная тенденция роста как доходной, так и расходной частей государственного бюджета, что свидетельствует о поступательном расширении масштабов фискальной политики и росте фискального потенциала государствам за счет положительного бюджетного сальдо, обеспечивающего определённый уровень макроэкономической устойчивости (рис. 2).

Рис. 2 Показатели государственного бюджета Республики Узбекистан на 2025-2027 гг. (прогноз), трлн. сум

В течение прогнозного периода (2025-2027 гг.) в Республике Узбекистан планируется стабильный рост доходов и расходов государственных целевых фондов (рис. 3).

Рис. 3 Показатели государственного бюджета Республики Узбекистан на 2025-2027 гг. (прогноз), трлн. сум

Увеличение расходов государственного бюджета республики планируется более высокими темпами, чем рост доходов, что свидетельствует о расширении государственных обязательств в социальной и инвестиционной сферах. Одновременно планируют усилить деятельность Фонда реконструкции и развития: как поступления, так и расходы фонда постепенно растут, что свидетельствует о его активном участии в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В прогнозируемом периоде наблюдается устойчивый рост валового внутреннего продукта Республики Узбекистан, что свидетельствует о положительной динамике экономического развития страны и формировании потенциала для устойчивого роста. Параллельно с ростом ВВП будут расти и обязательства по погашению государственного долга. Несмотря на абсолютное увеличение выплат, в относительном выражении они остаются в допустимых пределах, не превышающих критических порогов фискальной устойчивости.

Рис. 4 ВВП и объемы погашения государственного долга в Республике Узбекистан в 2025-2027 гг. (прогноз), трлн. сум

На фоне устойчивого роста реального ВВП с 6,0 % в 2025 году до 6,3 % в 2027 году, запланировано одновременное снижение индекса потребительских цен с 7,1 % до 5,0 %, что свидетельствует о последовательной реализации политики сдерживания инфляции при сохранении стимулов к экономическому росту. Темп роста промышленного производства остаётся стабильным в пределах 6,1-6,3 %, указывая на устойчивую активность реального сектора и промышленной базы страны (рис. 5). Макроэкономическая динамика в республике отражает координированную фискально-монетарную политику, направленную на достижение макроэкономического баланса, поскольку замедление инфляции в сочетании с ростом ВВП формирует благоприятную среду для инвестиций, в том числе через механизмы государственного бюджета, который выступает не только регулятором доходно-расходных потоков, но и

одним из ключевых инструментов стабилизации экономики в условиях трансформации.

Рис. 5 Показатели экономического роста и ИПЦ Республики Узбекистан на 2025-2027 гг. (прогноз), %

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

В современных условиях социально-экономических трансформаций государственный бюджет приобретает ключевое значение как инструмент обеспечения макроэкономического баланса. Он не только отражает финансовые возможности государства, но и активно формирует параметры экономической стабильности, задаёт ориентиры для развития приоритетных отраслей, сглаживает циклические колебания и минимизирует диспропорции в распределении ресурсов.

Одной из основных функций бюджета в этом контексте является перераспределение валового внутреннего продукта в пользу социально значимых секторов и менее развитых регионов. Это способствует формированию устойчивой институциональной среды, снижению уровня бедности и обеспечению доступа к базовым государственным услугам. Через налогово-бюджетную политику правительство регулирует совокупный спрос и предложение, воздействует на уровень инфляции, занятости и инвестиционной активности. Именно эти параметры в совокупности определяют макроэкономическое равновесие в долгосрочной перспективе.

Эффективность бюджета как инструмента стабилизации во многом определяется качеством бюджетного планирования, прозрачностью процедур расходования средств, наличием действенных механизмов мониторинга и аудита. В странах с переходной экономикой, таких как Республика Узбекистан, значение этих факторов особенно велико: бюджетная политика должна не только решать текущие задачи, но и учитывать необходимость институционального развития, модернизации производственной базы и повышения конкурентоспособности экономики [7].

Формирование сбалансированного бюджета, в котором соблюдается паритет между доходами и расходами, создаёт условия для снижения фискальных рисков и укрепления доверия со стороны инвесторов и международных финансовых организаций. Прогнозирование бюджетных параметров на среднесрочную и долгосрочную перспективу позволяет более точно оценивать устойчивость государственного долга и планировать объёмы заимствований без нарушения пределов допустимой долговой нагрузки.

Кроме того, в условиях внешних шоков, геополитической нестабильности и глобальных вызовов государственный бюджет становится механизмом антикризисного регулирования. Он позволяет оперативно направлять ресурсы на поддержку стратегически важных отраслей, социальной сферы, стимулирование потребительского и инвестиционного спроса. Введение элементов программно-целевого подхода и среднесрочного бюджетирования в Узбекистане усиливает ориентацию бюджетной политики на результат, что в конечном счёте повышает её эффективность в обеспечении макроэкономического баланса.

В целом, государственный бюджет выступает многофункциональным инструментом стратегического управления экономикой. Его сбалансированное и научно обоснованное формирование - важнейшее условие устойчивого развития, социальной стабильности и укрепления макроэкономических основ государства.

V. ВЫВОДЫ

Исследование подтвердило, что государственный бюджет играет центральную роль в обеспечении макроэкономического баланса Республики Узбекистан, выступая одновременно инструментом финансовой стабильности, механизмом стратегического перераспределения ресурсов и регулятором социально-экономических приоритетов. Эффективная бюджетная политика способствует поддержанию фискальной устойчивости, снижению инфляционных рисков и формированию предсказуемой экономической среды, благоприятной для инвестиций и предпринимательства.

Реализация прогнозных параметров бюджета Республики Узбекистан на 2025-2027 годы свидетельствует о стремлении правительства к обеспечению фискальной устойчивости при одновременной поддержке темпов экономического роста. Последовательное расширение доходной базы, улучшение прозрачности расходов, усиление казначейского контроля и применение программно-целевого подхода позволяют государственному бюджету выполнять функцию макроэкономического якоря. В условиях продолжающихся институциональных реформ он остаётся ключевым звеном в системе управления экономикой, обеспечивая согласованность бюджетной, денежно-кредитной и структурной политики.

В целом, последовательное наращивание доходной базы, контроль над дефицитом бюджета, а также целенаправленное бюджетное планирование позволяют сглаживать диспропорции между секторами экономики и регионами, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивый экономический рост, поддержку социальной сферы и реализацию структурных реформ. Государственный бюджет

не только отражает текущее экономическое состояние, но и формирует потенциал для долгосрочного развития страны.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Храмченко А.А., Балоян С.С., Хастян А.М. Бюджет государства как важнейший регулятор социально-экономических процессов // Вестник Академии знаний. 2022. №1 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhets-gosudarstva-kak-vazhneyshiy-regulyator-sotsialno-ekonomicheskikh-protseessov>
- [2] Манжула Т.Ю. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии государства // Вестник евразийской науки. 2020. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstvennogo-byudzheta-v-sotsialno-ekonomicheskoy-razvitiy-gosudarstva>
- [3] Срожиддинова З.Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // Финансовый журнал. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-gosudarstvennyh-finansov-reforma-upravleniya-napravleniya-sovershenstvovaniya-v-respublike-uzbekistan>
- [4] Илхомова Ё.С., Жумамуратов Д.М. Что такое государственный бюджет? // Экономика и социум. 2018. №11 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chtotakoe-gosudarstvennyy-byudzhets>
- [5] Кучкаров Т.С. Действующий механизм исполнения государственного бюджета в Республике Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан). 2010. №9-10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/deystvuyuschiy-mehanizm-ispolneniya-gosudarstvennogo-byudzheta-v-respublike-uzbekistan>
- [6] Закон Республики Узбекистан от 24.12.2024 г. № ЗРУ-1011 «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год» <https://lex.uz/docs/7277659>
- [7] Хазраткулова Л.Н. Проблемы сбалансированности государственного бюджета Республики Узбекистан на современном этапе // Проблемы современной экономики. С-Петербург, № 4 2022 (ВАК РФ). С. 144-148. <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7471>